

திருக்குறளில் இயற்கை உவமைகளின் வழி வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

இரா. பிரதீப் ராஜ்

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
வி.ஐ.டி பல்கலைக்கழகம், வேலூர்

முனைவர் ஆ.மரிய செபஸ்தியான்

உதவிப் பேராசிரியர்
வி.ஐ.டி பல்கலைக்கழகம், வேலூர்
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266959>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இயற்கை என்பது இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அற்புதமான படைப்பாகும் அத்தகைய இயற்கை அமைப்பு, பல எழில் நலன்களை கொண்டது. இந்த அழகினை சங்க இலக்கியம் தற்கால இலக்கியங்கள் வரை பல புலவர்கள், கவிஞர்கள் தங்களுடைய பாடல்களில் உவமைகளாக கையாண்டுள்ளனர். ஆகையால் இயற்கை இல்லாமல் செயற்கையும் இல்லை என்றே நாம் உணர வேண்டும். இதனை உணர்ந்த திருவள்ளுவர் பெருந்தகை இயற்கையான பொருள்களை உவமையாகக் கொண்டு நூல் செய்தால் உலக மக்களுக்கு எளிதில் விளங்கும் என்பதை உணர்ந்து நூல் முழுவதும் பற்பல இயற்கை உவமைகளை கையாண்டுள்ளார், அதன் மூலம் வாழ்வியல் பொருண்மைகளை விளங்கச் செய்துள்ளார். இந்த காரணத்தினாலே அவர் கூற வரும் கருத்துக்கள் அனைத்தும் மக்கள் மனங்களில் ஆழ பதிந்துள்ளது. அவர் கையாண்டுள்ள அத்தனை உவமைகளும் ஆழ்ந்து பொருள் விளங்க வைப்பதும், அன்றாடம் மக்கள் முன் நிற்பதும், எளிதில் புரிந்துமக்கள் மனதில் நிலைக்க செய்வதுமாக அமைவதால் தான், திருக்குறள் இனம், மொழி, சாதி, மதம், நாடு, கடந்து உலகமக்கள் மனங்களில் ஊடுருவிச் சென்று ஒளி வீசிக்கொண்டுள்ளது. வள்ளுவர் பெருந்தகை பல இடங்களில் பலவகையான உவமைகளை கையாண்டு இருந்தாலும், வாழ்வியலுடன் தொடர்புடைய சில குறட்பாக்களின் வழி வாழ்வியல் அமைப்பை ஆராய்வது, இந்த ஆய்வின் நோக்கமாக அமைகிறது. இதற்கு அடிப்படையாக 15 குறள்கள் மேற்கொள்ளாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. அவற்றைப் பற்றி இக் கட்டுரையில் விரிவாக காண்போம்.

திருக்குறளும் உவமையும்

திருக்குறளில் உவமை என்பது பொதுவாக வாழ்வின் நடத்தைப் பண்புகள், மற்றும் கடமைகளை விளக்கும் போது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம், குறிப்பிட்ட சூழலில் மனிதர்களின் நேர்மை, அருளின் நிலை, அல்லது பக்தி போன்ற புனிதமான கருத்துக்களை அதன் பலவகை தொடர்புகளுக்கு உட்பட்டவாறு விளக்க முடிகிறது.

மழையும் மனித வாழ்வும்

மழை என்பது வள்ளுவரின் திருக்குறளில் முக்கியமான பரிமாணம் கொண்டது. வள்ளுவர் தமது நூலில் இயற்கையின் பல்வேறு அம்சங்களை மதித்து, அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குகிறார். மழை பற்றி சில குறள்கள் உள்ளன, அவை இயற்கையின் சுழற்சியும் மனித வாழ்வின் மகிழ்ச்சியும் எப்படி தொடர்புடையவை என்பதைத் தற்செயலாக காட்டுகின்றன.

**வான்நின்று உலகம் வழங்கிவருவதால்
தான் அமிழ்தம் என்று உணர்வுபாற்று
(குறள்.11)**

வானில் இருந்து மழை இல்லை என்றால் உலக வாழ்க்கை நிலைப் பெறாது. அமிழ்தத்துக்கு மற்ற நூல்கள் வேறு வழிகளில், அமிழ்தம் இருப்பதாக சொல்கின்ற, நிலையில், திருக்குறளில் இயற்கையான முறையில், மழையின் காரணமாகவும், குழந்தை பிஞ்சுகரங்களால் துழாவிய உணவுதன் தாய் தந்தையர்களுக்கு அமிழ்தம் என்னும், தன் துணைவியின் தோளைத் தழுவுவது கணவன் மனைவி, இருவருக்கும், அமிழ்தம் என்றும் திருவள்ளுவப் பெருந்தகை சொல்வதை ஆழச்சிந்தித்தல் உண்மையான இயற்கையான அமிழ்தம் திருவள்ளுவர் சொன்ன மூன்றின் வழி நாம் உணரலாம். மழைபெய்யாவிட்டால் விரிந்த கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகில், பசி தொடர்ந்து நின்று வருத்தும்.

**விண்ணின்றுபொய்ப்பின் விரிநீர் வியன்
உலகத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி**

(குறள்.13)

இயற்கையான மழையாலேயே உலக உயிரினம்நிலைப் பெற்றும், பின்மறையவும் செய்கிறது. இயற்கையான மழை இல்லை என்றால் உற்பத்தி இன்றி உயிரினம் பசியால் வாடும்.

மலரும் விருந்தோம்பல் பண்பும்

வள்ளுவரின் திருக்குறள் நூலில் விருந்தோம்பல் என்பது ஒரு முக்கியமான மற்றும் உயர்ந்த குணமாக கருதப்படுகிறது. வள்ளுவர், மனிதன் தனது வாழ்வில் அன்பு, பசுமை, அக்கறை, நெகிழ்வு போன்ற பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் மட்டுமே உண்மையான ஒற்றுமை மற்றும் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும் என்று நமக்கு சுட்டிக் காட்டுகிறார். இதனை விளக்கும் போது வள்ளுவர் மலர்களுடன் ஒப்பிடுகிறார். அனிச்சமலர் முகர்ந்த அளவில் வாடிவிடும்

விருந்தினர் முகம் திரிந்து பார்த்து
அளவிலேயே வாடிவிடுவார்.

**மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்
முகம்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து**

(குறள்.90)

அனிச்சமலர் முகந்தாலே வாடிவிடும் மென்மையான மலர் ஆகும். விருந்தினர்களுக்கு உணவு முகமலர்ச்சியுடன் இன்முகத்துடன் வழங்க வேண்டும். அதற்கு மாறாக விருந்து அளிப்பவர் விருந்து உண்பவரை கடுமையான முகத்துடன் பார்த்தால், இனிப்பான உணவும் கசப்பு மிகுந்த மருந்து சாப்பிட்டதுபோல் அவர்கள் முகம் மாறிவிடும் என்று திருவள்ளுவரின் கருத்து. விருந்து அளிப்பதும் கூட இயற்கையான உவமையுடன் விளக்குவது நாம் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

மரமும் செல்வமும்

மரம் என்பது அதன் அமைதியான நிலையை பராமரித்து, அசைவில்லாமல் உலகிற்கு பல்வேறு நன்மைகள் அளிக்கும் ஒன்று. மரம் தனது நன்மைகளை தனக்கு மட்டும் வைக்காது, அதை வாழும் அனைத்துக்கும் பரிசளிக்கின்றது. மரம் அதன் பயன்களை பரிமாற்றம் செய்யும் பொருட்டு தன் செடியைப் பரப்புவதில் அதன் முக்கிய பங்கு உள்ளது. மனிதர்கள் மற்றும் உயிரினங்களுக்கு அதன் பழங்கள், இலைகள், மரத்தினால் பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. அத்தகைய சிறப்புமிக்க மரங்கள் போன்று சான்றோர் செல்வம் அமைகின்றது.

**பேரறிவாளன் செல்வமும் மணற்கேணியும்
உலகத்து மக்க ளெல்லாம்**

பெரிதும் விரும்புகின்ற பேரறிவு படைத்தவன் செல்வம், ஊர்மக்கள் குடியிருக்கும் குளம், நீரால் நிறைந்தது போன்றது. பிறர்க்காக வாழும் நல்லுணர்வாளனிடம் சேரும் செல்வம், பிறர்க்காகப்பயன்தரும்மரம்ஊரின்நடுவே, பழம் பழுத்தது போன்றது. பிறற்கு உதவும்

பெருந்தன்மை, உள்ளவனிடம் சேரும் செல்வம், முழுபகுதியும் மருந்தாகிப் பயன்படும் மூலிகைமரம் போன்றது. இந்தக் கருத்துக்களை தாங்கிய குறள்கள் 215, 216, 217 வழி தெளிவு செய்வதாகச் சொல்கிறார் திருவள்ளுவர். பேரறிவு படைத்தவனிடம் செல்வம் சேர்வது இயல்பாக இருக்க வேண்டும். மணற்கேணியில் ஊறும் நீர் இயல்பாக ஊறுவதுபோல் பேரறிவு படைத்தவன் செல்வமும் இயல்பாக உலகமக்களுக்குப் பயன்படவேண்டும். பயன்தரும் மரம் உள்ளது பொது இடத்தில் பழுத்து, அந்த ஊர் மக்கள், பறவைகள் விலங்கினங்களுக்கு, பயன்படுவது போல் நல்ல பண்புடையவனிடம் சேரும் செல்வமும், அந்த ஊர் மக்களுக்கு மிகுந்தப்பயனைத்தரும். மரம் இயற்கையான மூலிகைமரம், அதன் இலை, காய், பழம், பட்டைவேர் ஆகிய அத்தனைப் பாகங்களும், மற்ற உயிரினங்களுக்கு பயன் தந்து நோயை நீக்குவது போல் இயற்கையிலேயே பெருமையும் புகழும் வாய்த்தவன், பிறர்படும் துன்பத்தைத் தன் கண்ணால் பார்த்துவிட்டால், அவனால் அவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் பிறரால் விருப்பப்படாதவனுடைய செல்வம், ஊர் நடுவே கொடிய நச்சு மரம் பழுத்ததைப் போன்றது என்பதனை,

நச்சுப்படாதவன் செல்வம் நடுஊருள்

நச்சுமரம் பழுத்து அற்று (குறள்.1008)

நச்சுமரம் என்பது வித்தன்மைக் கொண்டதுயாரும் அதை விரும்ப மாட்டார்கள். யாருக்கும் உதவாது சேமித்து வைத்து இருப்பவனையும் யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். அவனால் வாழ்வியல் சிந்தனையும் வளம் பெறாது. இவ்வாறு மரத்தின் மூலம் வரும் கிளை, இலை, விழுதுகள் பூக்கள், பழங்கள் போன்றவை ஊருக்கு நன்மை அளிக்கிறது, நச்சுப்பெற்றவனின் செல்வம் இத்தன்மைக் கொண்டது, என்று மரத்தை மையமாக வைத்து தமது கருத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

அறிவினுக்கு கூறப்படுபடும் உவமைகள்

மணலில் உள்ள ஊற்றில் தோண்டிய அளவிற்கு நீர் சுரக்கும் அதுபோல் மக்களுக்கு படித்த அளவிற்கு அறிவு சுரக்கும். இந்த எளிமையான கருத்தை மையமாக வைத்து

தொட்டனைத்து ஊரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்

கற்றனைத்து ஊரும் அறிவு

(குறள்.396)

மரத்தின் உச்சி கொம்பு வரை ஏறியவர், அதற்கு மேலும் ஏறினால், அதுவே அவருடைய உயிருக்கு முடிவு உண்டாக்கும். என்பதனை பின்வரும்

நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின்

உயிர்க்கு இறுதி ஆகிவிடும்

(குறள்.476)

உயர்ந்த மரம், அதன் அடிபாகமோ, ஒருவனின் சராசரி எடையை விட பலமடங்கு எடையை அதனால் தாங்கமுடியும். ஆனால் நுனிக்கொம்பு அவனைவிடப் பத்து மடங்கு குறைவான எடையைக்கூட அதனால் தாங்கும் சக்தி இராது. அதற்கு மேலும் நுனிக்கொம்பில் ஏறமுயன்றால் கிளை சிதைந்து தரையை நோக்கி வெகுவிரைவில் கீழே விழுந்து உயிரைவிட நேரிடும். 475-வது குறளில் பீலிபெய் சாகாடும் என்று மயிலிறகு ஏற்றிய வண்டியைப் பற்றி சொல்லும் திருவள்ளுவர் மயில் இறகு மென்மைத்தன்மையுடையது என்றாலும், அதற்கும் ஓர் அளவு உண்டு என்கிறார். மயில் இறகு என்றாலும் அளவுக்குமேல் ஏற்றினால் வண்டியின் அச்சமுறியும் நுனிக்கொம்பில் ஏறினால் கிளை சிதைந்து கீழேவிழ ஏதுவாகும். இதையெல்லாம் தம் அறிவைப் பயன்படுத்தி வரும் முன் காத்து வாழ்வியல் சிந்தனைகளையும், உவமைகளையும், புரிந்துகொண்டு இயற்கையை சிதைக்காமல் வாழவேண்டும்.

மனதின் ஊக்கமும் மலரின் நீட்சியும்

தண்ணீரின் அளவுக்குத் தக்கவாறு மலர் தண்டின் நீளம் அமையும், அதுபோல் மக்களின் ஊக்கத்திற்கு தக்கப்படி உயர்வு கிடைக்கும்.

வெள்ளத்து அனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்

உள்ளத்து அனையது உயர்வு

(குறள். 595)

வெள்ளம் என்பது தண்ணீரைக் குறிக்கின்றது. மழை இன்றி குளத்தில், ஏரியில் நீர் நிலைகளில் தண்ணீர் குறைவாக உள்ள நிலையில், அதில் உள்ள தாமரை, அல்லி போன்றவைகள், தண்ணீரின் உயரத்துக்கு தக்கவே தண்டை நரையில் இருந்து மேல் நோக்கி வளர்ந்து, இலை பூக்களை நீரின் மேல் இருக்கச் செய்கிறது. வெள்ளம் அதாவது கனமழை பெய்து குளம் நிரம்பிய காலத்தில், அதற்கு தக்கவளர்ந்து இயற்கையை செழிக்கச் செய்கிறது. அது போல் மாந்தர்கள் தன் அறிவின் ஆழத்தை பயன்படுத்தி, உள்ளத்தின் உயர்வை சிந்தனையால் உயர்த்தி, வாழ்வில் சிந்தனையை வளமுடையதாக்கி இயற்கையுடன் ஒன்றிவாழ்ந்து நலம் பெறவேண்டும்.

சிறந்த நாட்டின் தன்மைகள்

பிறநாடுகளிடம் கையேந்திதன் வளத்தைப் பெருக்கி கொள்ளும், நாடு, சிறந்த நாடாகாது என்கிறார் திருவள்ளுவப் பெருந்தகை.

நாடென்பநாடாவளர்தனநாடு அல்ல

நாட வளந்தரு நாடு (குறள். 739)

இயற்கையோடு காடு, மலை, நீர் தேக்கம் அணைக்கட்டு கால்வாய், வேளாண்மை, போக்குவரத்து வசதி, தன் நாட்டைக் காக்கும், காவல் படைகள், இயற்கையான மழைபொழிவு எல்லாம் பிறநாட்டை எதிர்பார்க்காமல், கல்வி, மருத்துவ வசதி என அத்தனை வசதிகளும் கொண்டதே வளர்ந்தநாடு ஆகும். இயற்கை வளம் பொருந்திய நாடு ஆகும். தெளிந்தநீரும், மணற்பாங்கான நிலமும், மலையும்

குளிர்ந்த நிழலைக் கொடுக்கும் காடும் கொண்டது அரண்.

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழல் காடும் உடையது அரண் (குறள். 742)

தெளிந்த நீரும், வளமான மண்ணும், இயற்கையான உயர்ந்த மலைகளும், அடர்த்தியான காடும் உடையது பாதுகாப்பான நாடு ஆகும். இந்த நாடு மக்கள் வாழ்வியலுக்கும், சிந்தித்து பல அறிஞர்கள் உருவாவதற்கும், இயற்கையான வளம் பொருந்தியநாடு ஆகும். செடியா இருக்கும் போதே முள் மரத்தை வெட்டிவிட வேண்டும். இல்லை என்றால் வளர்ந்தபின் வெட்டுபவர் கையைபுன்படுத்தி விடும்.

இளைதாக முள்மரம் கொல்ககையுநர் கைகொல்லும் காழ்த்த விடத்து

(குறள். 879)

கருவேலமரமும், வேலியைகாக்கும் மரமும், நிறைந்த முட்களைக் கொண்ட மரங்கள், இதுபோல் பலமரங்கள் இருக்கும், மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு தீங்காக இருக்கும் மரங்களை, முளைக்கும் போதே பிடுங்கிகொண்டு விடவேண்டும். வளர விட்டு பெரிய மரம் ஆகிவிட்டால் அதை அகற்றுவது சிரமம் உள்ளதாக இருக்கும். இதை நாட்டை ஆள்வோரும் கவனத்தில் வைக்க வேண்டும். உயிரினங்களுக்கு தீங்கு செய்யும் கொடியவர்களையும் வளரவிடாமல் தண்டிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இயற்கை, வாழ்வியல் சிந்தனைகள் நிலைபெறும்.

முடிவுரை

திருவள்ளுவர் இயற்கையின் அழகையும் அதிலுள்ள உள்ளார்ந்த அந்தத்தையும் நன்கு உணர்ந்துள்ளார். இயற்கை என்பது நமது வாழ்வின் முக்கியமான பாகமாகும், என்பதனை ஒவ்வொரு மனிதனும் நன்கு உணர வேண்டும் என்பதற்காக தமது நூலில் பல இடங்களில் உவமைகளாக கையாண்டுள்ளார். இயற்கையின் அழகு

நம் மனதிற்கு இன்பம் அளிக்கிறது. இவை உலகின் அமைதி மற்றும் சமாதானத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. அதனால் மனித வாழ்வில் அனைத்து உயிர்களுக்கும் அன்பும் பரிவும் செலுத்த வேண்டும் என்று அவர் உபதேசித்துள்ளார் இயற்கையை மனிதர்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். திருக்குறளில் சொன்ன கருத்துக் களையும், உவமைகளையும், ஆழமாக சிந்தித்து மனதில் கொள்ள வேண்டும். சாதி, மதம், இனம், மொழி, நாடுகடந்து, எல்லோர்க்கும் எல்லாம் என்ற நிலை உருவாக, “இயற்கையின் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்” வளம் பெறவேண்டும்

துணை நின்ற நூல்கள்

1. தமிழண்ணல் - திருக்குறள் மூலமும் உரையும் மணிவாசகர் பதிப்பகம் - 1990.
2. முனைவர் ச. அகத்தியலிங்கம் - வான்தொடும் வள்ளுவன் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தரமணி, 1995.
3. முனைவர் இ.சுந்தரமூர்த்தி - வள்ளுவம் காட்டும் உவமைகள் பூம்புகார் பதிப்பகம் சென்னை - 1997.
4. தி. பெரியசாமி - அறிஞர்கள் பார்வையில் திருக்குறள் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் சேலம்.
5. முனைவர் எஸ் இராக்கிருஷ்ணன் - திருக்குறள் ஓர் சமுதாயப்பார்வை உமா பதிப்பகம், சென்னை- 600001.